

Novo KPI para Malhas de Controle: Tornando o Desempenho Visível, Quantificável e Comparável

Marcus Vinícius Silva Ferreira –
marcusvinciussilfer@hotmail.com

Resumo

A avaliação de desempenho das malhas de controle é fundamental para assegurar eficiência operacional, qualidade e estabilidade em processos industriais. Embora existam métricas consolidadas, ainda não há uma ferramenta padronizada, intuitiva e de aplicação ampla que permita comparar objetivamente diferentes malhas. Este trabalho apresenta a **Nota da Malha**, um KPI que converte o Erro Médio Absoluto Percentual (MAPE) em uma escala de 0 a 100, transformando grandes volumes de dados em informação clara e acionável. A normalização é definida por critérios estatísticos, considerando o histórico de cada malha, o que torna o indicador simples, adaptável e robusto frente a variações de escala. O método foi validado em ambiente industrial real, com 60 dias de dados e janelas de 12 horas, demonstrando forte capacidade de priorização, compatibilidade com KPIs tradicionais e alta efetividade em representações visuais como *heatmaps* e rankings. Assim, a Nota da Malha se consolida como uma solução prática e confiável para o monitoramento contínuo e a gestão proativa do desempenho de controle.

Palavras-chave: avaliação de malhas; desempenho de controle; MAPE; KPI; CLPM.

New KPI for Control Loops: Making Performance Visible, Quantifiable, and Comparable

Abstract

The evaluation of control loop performance is essential to ensure operational efficiency, product quality, and process stability in industrial environments. Although several performance metrics are well established, there is still no standardized, intuitive, and broadly applicable tool to objectively compare different loops. This work introduces the **Loop Score**, a KPI that converts the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) into a 0-to-100 scale, turning large volumes of data into clear and actionable information. Normalization parameters are defined through statistical criteria, taking into account each loop's historical behavior. This makes the indicator simple to apply, adaptable, and robust against scale variations. The method was validated in a real industrial unit, using 60 days of data with 12-hour windows, and proved to deliver strong prioritization capability, compatibility with traditional KPIs, and high effectiveness in visual representations such as heatmaps and rankings. Thus, the Loop Score establishes itself as a practical and reliable solution for continuous monitoring and proactive management of control performance.

Keywords: control loop assessment; performance monitoring; MAPE; KPI; CLPM.

1. INTRODUÇÃO

A avaliação de desempenho de malhas de controle é discutida desde a década de 1970 e tem impacto direto na rentabilidade e na segurança operacional de plantas industriais. Em operações de grande porte, dezenas ou até centenas de malhas SISO (*Single Input, Single Output*) atuam continuamente para manter variáveis críticas — como temperatura, pressão, nível e vazão — dentro de faixas especificadas [1].

Com o tempo, mesmo controladores bem sintonizados sofrem degradação de desempenho devido a mudanças naturais no processo, alterações nas condições de operação e desgaste de equipamentos. Manter essas malhas operando de forma eficiente é fundamental para garantir estabilidade, eficiência energética, redução da variabilidade e qualidade consistente do produto final. Pequenas melhorias na capacidade de controle podem gerar ganhos econômicos relevantes, reduzir perdas e aumentar a vida útil de ativos [1].

O desafio está em identificar, de forma ágil e confiável, quais malhas apresentam desempenho insatisfatório, especialmente em plantas com grande número de *loops* e recursos limitados para manutenção e ajuste. Na prática, a priorização de intervenções ainda depende, muitas vezes, de percepções subjetivas, alarmes ocasionais ou indicadores técnicos de interpretação complexa — o que dificulta diagnósticos precisos. Embora existam métricas consolidadas na literatura e ferramentas comerciais dedicadas, muitas são intrusivas, dependem de parâmetros específicos do processo ou não oferecem um índice absoluto e padronizado que permita comparações diretas.

Um obstáculo adicional é que malhas distintas operam em ordens de grandeza muito diferentes — por exemplo, vazão em milhares de m³/h e temperatura em décimos de grau Celsius — o que inviabiliza comparações diretas. Em alguns processos, o erro máximo admissível é conhecido a partir de especificações de produto ou requisitos operacionais; em outros, essa definição é incerta devido à ausência de critérios claros ou à alta variabilidade do processo.

Para superar essas limitações, este trabalho propõe a adoção de um KPI normalizado de 0 a 100, que aqui será denominado **Nota da Malha**, o qual converte o erro médio absoluto percentual em uma medida objetiva de desempenho. A escolha por uma escala de 0 a 100 não é aleatória: assim como as notas escolares, esse formato é intuitivo, de fácil compreensão e interpretação por qualquer profissional da planta — seja engenheiro, operador ou gestor — permitindo uma comunicação clara e direta sobre o estado das malhas.

Além do cálculo das Notas, apresenta-se um método estatístico baseado no histórico de desempenho da própria malha para determinar automaticamente os parâmetros de normalização. Essa abordagem dispensa ajustes manuais, adapta-se às condições reais de operação e aumenta a precisão da avaliação, tornando o KPI prático, confiável e aplicável a diferentes tipos de processos.

2. METODOLOGIA

2.1. Métrica tradicional do Erro Médio Absoluto Percentual (MAPE)

Na avaliação de desempenho de malhas de controle, diversas métricas estatísticas são tradicionalmente utilizadas para quantificar o erro entre a variável de processo (PV) e o setpoint (SP). Entre as mais comuns, destacam-se [3]:

- Erro Médio (ME – *Mean Error*): média simples das diferenças entre PV e SP, que indica tendência de desvio, mas não considera a magnitude absoluta do erro.

- Erro Médio Absoluto (MAE – *Mean Absolute Error*): média do valor absoluto dos desvios, útil para medir a magnitude média do erro, independentemente do sinal.
- Erro Quadrático Médio (MSE – *Mean Squared Error*) e Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE – *Root Mean Squared Error*): penalizam mais fortemente erros grandes devido à elevação ao quadrado, sendo indicadas quando desvios elevados são críticos.
- Integral do Erro Absoluto (IAE) e Integral do Erro Quadrático (ISE): muito usadas em controle de processos, pois integram o erro ao longo do tempo, permitindo comparações entre respostas dinâmicas.

Embora essas métricas sejam amplamente aplicadas, muitas vezes apresentam valores cujo significado não é intuitivo para profissionais fora do núcleo técnico especializado. Nesse sentido, o Erro Médio Absoluto Percentual (*MAPE – Mean Absolute Percentage Error*) se destaca por expressar o erro em termos percentuais, o que facilita a interpretação e a comunicação dos resultados.

O MAPE mede, em média, o percentual de desvio da variável controlada em relação ao setpoint, normalizando o erro pela magnitude do próprio setpoint ou valor de referência. Isso torna possível comparar o desempenho entre diferentes malhas, mesmo quando operam em escalas físicas distintas. É amplamente utilizado não apenas em controle de processos, mas também em previsão de séries temporais, qualidade de medição e monitoramento de desempenho de modelos.

Matematicamente, o MAPE é definido como:

$$MAPE = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{PV_i - SP_i}{SP_i} \right|$$

Onde:

- N é o número de amostras no período de avaliação;
- PV_i é o valor da variável de processo na amostra i ;
- SP_i é o valor do *setpoint* na amostra i .

Quanto menor o MAPE, melhor o desempenho da malha, pois indica menor desvio percentual médio em relação à referência.

2.2. Conversão para escala 0–100 via normalização linear – Nota da malha

Embora o MAPE forneça uma medida intuitiva do erro em termos percentuais, ainda não é a forma mais prática para comunicação direta e rápida do desempenho, especialmente quando o objetivo é permitir comparações entre malhas distintas e priorização de intervenções. Para isso, propõe-se a conversão do MAPE em uma escala padronizada de 0 a 100, denominada Nota da Malha, em que valores próximos de 100 representam desempenho excelente e valores próximos de 0 indicam desempenho crítico.

A transformação é realizada por meio de normalização linear, utilizando dois parâmetros principais:

- **Meta de Controle (E_{meta}):** valor de MAPE a partir do qual a malha recebe nota máxima (100). Representa o erro considerado aceitável para o processo.

- **Limiar de Controle (E_{limiar}):** valor de MAPE a partir do qual a nota é mínima (0). Indica o ponto onde o desempenho é considerado inaceitável.

A equação de conversão é:

$$Nota da Malha = \begin{cases} 100, & \text{se } MAPE \leq E_{meta} \\ 0, & \text{se } MAPE \geq E_{limiar} \\ 100 \cdot \left(1 - \frac{MAPE - E_{meta}}{E_{limiar} - E_{meta}}\right), & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Essa formulação garante que:

- Qualquer malha com MAPE igual ou inferior à meta receba nota máxima.
- Malhas com MAPE igual ou superior ao limiar recebam nota mínima.
- Valores intermediários sejam distribuídos proporcionalmente na escala de 0 a 100.

A **Figura 1** ilustra o comportamento da *Nota da Malha* em função do erro percentual, considerando valores de meta e limiar específicos. Observa-se que a nota se mantém máxima até a meta, decresce linearmente até o limiar e, a partir dele, estabiliza-se em zero, refletindo desempenho crítico.

Figura 1 – Relação entre erro percentual (MAPE) e Nota da Malha.

2.3. Determinação dos parâmetros de normalização

A escolha adequada dos parâmetros Meta de Controle (E_{meta}) e Limiar de Controle (E_{limiar}) é determinante para que a *Nota da Malha* represente com fidelidade o desempenho esperado e permita comparações consistentes entre diferentes processos. Esses valores devem refletir tanto a capacidade real da malha quanto as exigências operacionais, evitando metas inalcançáveis ou excessivamente permissivas.

No contexto de *Control Loop Performance Monitoring* (CLPM), é prática comum o uso de agregações temporais para cálculo de indicadores como IAE, ISE, Harris Index e MAPE, com o objetivo de reduzir o efeito de ruídos e eventos pontuais [1]. O intervalo de agregação deve ser suficiente para representar o comportamento médio, mas curto o bastante para permitir resposta rápida a degradações. Neste trabalho, adota-se a recomendação de usar janelas entre 4 e 12 horas, garantindo equilíbrio entre suavização e sensibilidade a mudanças.

A definição de E_{meta} e E_{limiar} requer um histórico suficientemente longo para incluir diferentes regimes de operação e perturbações. Assim, recomenda-se no mínimo 60 dias de dados históricos. Antes do cálculo, é essencial filtrar para considerar apenas períodos em que a malha esteve em modo automático e efetivamente em uso. Janelas com baixa representatividade de operação automática devem ser descartadas para evitar distorções no MAPE.

A metodologia proposta diferencia-se de abordagens tradicionais por usar critérios estatísticos simples, porém robustos, baseados no próprio histórico da malha. Essa escolha garante que a meta seja atingível, pois se baseia em um desempenho já registrado em condições reais de operação. O procedimento é:

- **Meta de Controle (E_{meta}):** menor valor de MAPE observado no histórico, desde que não seja um *outlier* estatístico (*mínimo robusto*). Representa o melhor desempenho histórico conhecido e serve como referência para nota máxima (100).
- **Limiar de Controle (E_{limiar}):** terceiro quartil (Q3) da distribuição de MAPE, indicando a fronteira a partir da qual o desempenho passa a ser considerado insatisfatório.

Matematicamente:

$$E_{meta} = \min_{robusto}(MAPE_{histórico})$$

$$E_{limiar} = Q3(MAPE_{histórico})$$

A **Figura 2** ilustra a dispersão dos valores de erro médio absoluto percentual (MAPE) ao longo do histórico da malha. As linhas tracejadas indicam a Meta definida como desempenho de referência, e o Limiar, definido como o terceiro quartil (Q3), que representa o ponto a partir do qual o desempenho passa a ser considerado insatisfatório. Essa visualização permite compreender como os parâmetros refletem a variabilidade real da malha, respeitando seu histórico operacional.

Distribuição histórica do MAPE e definição dos parâmetros de normalização

Figura 2 – *Boxplot* do MAPE com parâmetros de normalização

Nos casos em que as tolerâncias de processo são bem conhecidas — como limites de especificação de produto ou requisitos de segurança — esses valores podem substituir ou complementar os obtidos estatisticamente, assegurando alinhamento total entre a *Nota da Malha* e as metas operacionais.

Um cuidado adicional importante diz respeito à seleção do histórico utilizado na determinação estatística dos parâmetros de normalização do KPI. Em alguns casos, o período analisado pode refletir predominantemente uma condição prolongada de baixo desempenho da malha — por exemplo, decorrente de uma sintonia inadequada, falhas persistentes ou operação em regime não ideal. Esse tipo de situação pode enviesar os parâmetros calculados, elevando artificialmente tanto o erro de referência (E_{meta}) quanto o limiar inferior de desempenho (E_{limiar}), o que resultaria em Notas mais altas do que o desempenho real justificaria.

Para mitigar esse problema, recomenda-se:

1. **Usar períodos de referência conhecidos** — incluir somente dados de fases em que a malha operou corretamente.
2. **Benchmarking cruzado** — comparar com malhas similares para obter estimativas mais realistas.
3. **Ajuste assistido por especialista** — permitir revisão manual dos parâmetros quando o histórico não representa a capacidade real do processo.
4. **Recalibração pós-melhoria** — após ajustes ou manutenções, recalcular parâmetros com o novo histórico.

Ao adotar esses cuidados, preserva-se o objetivo central do método: fornecer uma *Nota da Malha* atingível, representativa e adaptada às condições reais de operação, mantendo a robustez e a comparabilidade entre malhas de diferentes escalas e características.

2.4. Processamento do algoritmo

A proposta de cálculo da *Nota da Malha* é suficientemente leve e modular para permitir sua aplicação tanto em sistemas dedicados de monitoramento de malhas (CLPM) quanto em infraestruturas industriais existentes, como PLCs, sistemas PIMS (*Plant Information Management System*) ou mesmo em servidores de automação. Sua flexibilidade possibilita a implementação local, diretamente no controlador (quando há capacidade computacional disponível), ou em sistemas de nível superior com maior poder de processamento e integração com dados históricos [3].

O período de amostragem dos dados deve ser escolhida com critério: idealmente, recomenda-se usar o menor possível dentro das limitações do hardware e da malha, de modo a capturar com maior precisão as dinâmicas do processo e tornar os cálculos mais representativos. Quanto mais fina for a resolução temporal, maior será a sensibilidade da métrica para detectar degradações de desempenho sutis [4].

Além disso, uma boa prática recomendada é a configuração de um bit de processo que indique operação em condição nominal (por exemplo, produção estável, carga em regime, *bypass* desativado). Isso permite filtrar automaticamente períodos em que a malha está fora de uso, sob transição de carga, partida ou *shutdown*, situações em que o cálculo da Nota não é representativo — e, nesses casos, é preferível não gerar a Nota do que apresentar uma informação enganosa.

A aplicação prática da *Nota da Malha* pode ser significativamente potencializada com o uso de gestão visual, através de *dashboards* operacionais que organizem os resultados em forma de gráficos de pareto ou *heatmaps*. Essas ferramentas permitem localizar rapidamente as malhas com pior desempenho — seja por área da planta, por tipo de variável controlada ou por unidade operacional — facilitando a priorização de intervenções de forma estratégica.

Painéis visuais com notas atualizadas periodicamente (ex: a cada 4h) fornecem à equipe de engenharia e operação um panorama dinâmico e acessível da saúde das malhas de controle, reforçando a cultura de gestão proativa de desempenho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Aplicação do método

O método proposto foi aplicado aos dados históricos de séries temporais de todas as malhas de controle pertencentes a uma planta industrial. A análise abrangeu variáveis típicas de processo como temperatura, pressão, vazão e nível, em malhas do tipo SISO operando prioritariamente em regime de seguimento de *setpoint*.

Os cálculos dos indicadores básicos de desempenho, incluindo o Erro Médio Absoluto Percentual (MAPE), foram realizados a partir de janelas de agregação de 12 horas. Essa granularidade foi escolhida por oferecer equilíbrio entre resolução temporal e robustez estatística, conforme discutido na seção 2.3.

Para selecionar as malhas mais representativas e ilustrativas do comportamento do KPI, foram utilizados recursos de análise visual. Inicialmente, construiu-se um *heatmap* temporal dos valores de MAPE (**Figura 3**), com o objetivo de identificar padrões persistentes de baixo desempenho ao longo do tempo.

Com vistas à proteção de dados e preservação da identidade da empresa, todos os *tags* de instrumentação foram descaracterizados, de forma a não permitir associação direta entre resultados e ativos industriais específicos. Da mesma forma, o eixo X do *heatmap*, que representa o tempo, também foi descaracterizado; cada marcação corresponde a uma janela de agregação de 12 horas. Além disso, devido ao grande número de malhas analisadas, o *heatmap* apresentado no artigo foi filtrado para exibir apenas as piores malhas em desempenho, de modo a facilitar a interpretação. Valores de MAPE acima de 5% foram destacados em vermelho, evidenciando de forma imediata as situações mais críticas.

Figura 3 – *Heatmap* temporal do MAPE das piores malhas da unidade

Também foi realizada uma análise segmentada por grupos de malhas, conforme o tipo de variável controlada (**Figura 4**). Observou-se que a dispersão do MAPE varia entre os grupos, refletindo as características operacionais de cada tipo de processo. Malhas de vazão, por exemplo, apresentaram menor variabilidade, enquanto malhas de temperatura mostraram maior dispersão proporcional no agregado. Isso demonstra que o método consegue preservar as particularidades de cada grupo, permitindo comparações mais justas e realistas dentro do contexto operacional de cada variável.

Figura 4 – MAPE por categoria de malha

Observou-se que o parâmetro de Meta de Controle (mínimo robusto do MAPE) foi semelhante entre as malhas, indicando que todas apresentaram momentos de bom desempenho e, portanto, metas atingíveis. Já o Limiar de Controle (Q3) variou significativamente, refletindo as diferenças operacionais entre os processos. Isso mostra que o método equilibra padronização da meta com adaptação do limiar, respeitando as particularidades de cada malha.

Com base nessas análises, foram selecionadas algumas malhas específicas para estudo detalhado e validação do método. Por fim, os valores de MAPE dessas malhas foram convertidos em Notas, aplicando o processo de normalização descrito na metodologia (Seção 2.2 e 2.3), produzindo um indicador padronizado de desempenho entre 0 e 100.

3.2. Validação do KPI

Para validar a sensibilidade e a coerência do KPI proposto, foi realizada uma análise da série temporal de uma malha de temperatura. Além da comparação direta entre o valor de referência (SP) e a variável de processo (PV), considerou-se também o erro ao quadrado, deslocado em -12 horas, de forma a alinhar este indicador instantâneo com a evolução da Nota, garantindo que ambos fiquem sincronizados na análise.

O erro ao quadrado foi calculado na mesma frequência da PV e SP (1 s), permitindo capturar com alta resolução temporal os desvios da malha. A elevação ao quadrado torna os desvios significativos mais evidentes, enquanto os erros residuais de baixa magnitude são suavizados. Dessa forma, torna-se mais fácil identificar períodos em que picos de erro afetam diretamente a Nota consolidada. Por outro lado, a Nota é calculada em janelas de 12 horas, o que introduz uma escala temporal mais lenta, adequada para avaliação de tendências e comportamento de médio prazo. A defasagem introduzida pelo deslocamento de 12 horas permite verificar a

coerência entre os dois sinais, analisando se a dinâmica do erro precede, acompanha ou sucede a queda de desempenho da malha.

Na **Figura 5** observa-se, por volta de meio-dia do dia 27, uma queda acentuada da Nota, consequência direta de picos de erro registrados no período anterior, durante o turno da manhã. Essa condição levou a Nota a valores próximos de zero, evidenciando a alta sensibilidade do KPI a desvios significativos e persistentes. Em contrapartida, durante o segundo turno do dia 28, a malha apresentou um comportamento estável, com o erro mantendo-se em patamares reduzidos e controlados. Essa condição de estabilidade refletiu-se na elevação gradual da Nota para valores próximos de 100, confirmando a coerência da métrica.

Figura 5 – Série temporal de uma malha de Temperatura e Nota da malha

A coerência observada entre o comportamento da Nota e as variáveis do processo, tanto nos momentos de bom quanto de mau desempenho, reforça a validade prática do KPI como ferramenta de diagnóstico e monitoramento contínuo. Além disso, o método oferece margem para que a Nota cresça após intervenções de sintonia, permitindo não apenas acompanhar a recuperação do desempenho, mas também quantificar de forma mais clara os ganhos obtidos com ações de melhoria.

Além da análise temporal, foi realizada uma avaliação da correlação entre a Nota de uma Malha de Vazão e outros indicadores clássicos de desempenho, conforme apresentado na **Figura 6**. Observa-se uma correlação negativa forte entre a Nota e métricas que expressam erro acumulado, como o Erro Médio Absoluto ($r = -0.69$) e o IAE – Integral do Erro Absoluto ($r = -0.65$), o que confirma a consistência da Nota em penalizar desvios sistemáticos. Também se nota uma correlação significativa com a variabilidade do erro ($r = -0.76$), reforçando a sensibilidade do KPI a instabilidades na resposta da malha. Por outro lado, indicadores como erro médio bruto e PV médio apresentam correlação baixa, como esperado, já que não refletem diretamente o desempenho do controle. Esses resultados sustentam a ideia de que a Nota da Malha representa uma síntese coerente do desempenho, sendo compatível com os indicadores técnicos tradicionais, mas com a vantagem adicional de oferecer interpretação direta e padronizada.

Figura 6 – Matriz de correlação da Nota com demais KPIs

A capacidade da *Nota da Malha* em identificar e priorizar as malhas com pior desempenho é evidenciada na comparação com indicadores tradicionais. A **Figura 7** apresenta as malhas com menores notas (pior desempenho), enquanto a **Figura 8** mostra o ranking baseado no IAE (Integral do Erro Absoluto). Nota-se que o IAE, apesar de ser uma métrica válida do ponto de vista técnico, sofre com variações extremas de escala, o que dificulta comparações diretas e compromete sua utilidade prática. Essas distorções podem ser agravadas por ausência de pré-processamento adequado dos dados ou configurações da ferramenta de monitoramento. Nessas condições, o indicador deixa de ser confiável — e, com o tempo, perde também a credibilidade junto à equipe técnica.

Figura 7 – Ranking de piores malhas classificadas pela Nota

Figura 8 – Ranking de piores malhas classificadas pelo IAE

Em contraste, a *Nota da Malha* mantém-se sempre na escala padronizada de 0 a 100, o que garante interpretação simples, comparação justa e visualização facilitada. Além disso, as malhas com menor Nota coincidem com aquelas destacadas visualmente no **heatmap de MAPE (Figura 3)**, validando a coerência entre os diferentes instrumentos de análise. Essa consistência confirma que o KPI proposto fornece uma visão clara, objetiva e confiável do desempenho de controle, sendo altamente aplicável em ferramentas de gestão visual, dashboards operacionais e priorização de manutenção. Ao evitar explosões de escala e manter sua legibilidade mesmo em contextos com variáveis muito distintas, a *Nota da Malha* se mostra uma alternativa prática e robusta aos indicadores convencionais.

3.3. Análise crítica

Embora a *Nota da Malha* tenha demonstrado coerência, aplicabilidade e boa capacidade de priorização, é importante destacar algumas limitações e considerações relevantes para seu uso prático.

Um primeiro ponto é que o KPI depende da qualidade do histórico de dados. Se a malha operou por longos períodos com desempenho insatisfatório, sem intervenções, isso pode influenciar negativamente a definição dos parâmetros de meta e limiar, levando à subestimação das exigências reais. Nesses casos, recomenda-se complementar a análise com conhecimento do processo ou redefinir os parâmetros após melhorias operacionais.

Outro aspecto crítico é que malhas com baixa excitação do SP, com PV saturado ou com atuação esporádica tendem a gerar MAPEs distorcidos. Por isso, o uso da *Nota da Malha* deve ser feito em conjunto com outros critérios de validação, como tempo em automático, saturação do atuador e presença de degraus no SP.

Por fim, destaca-se que nenhuma métrica de desempenho é universalmente aplicável a todos os contextos. A *Nota da Malha* agrega valor por sua simplicidade e padronização, mas deve ser complementada por análises visuais, entendimento do processo e contexto operacional. O uso isolado de qualquer KPI, por mais bem projetado que seja, pode levar a interpretações equivocadas, especialmente em processos com lógica de controle complexa ou regimes não convencionais [1].

Essa abordagem reforça o papel da *Nota da Malha* como ferramenta de apoio à decisão, desde que utilizada com critérios técnicos, integração com o contexto operacional e senso crítico por parte dos analistas.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a Nota da Malha, um KPI padronizado e automatizável para avaliação de desempenho de malhas de controle industriais, baseado na conversão do erro percentual em uma escala de 0 a 100. A proposta se mostrou eficaz ao traduzir dados históricos em uma métrica objetiva, intuitiva e aplicável em larga escala, permitindo comparações justas entre malhas distintas, independentemente da variável controlada ou da unidade de medida.

A aplicação do método em uma planta real, com mais de 45 dias de dados e janelas de 12 horas, evidenciou a capacidade da Nota em identificar malhas críticas, mantendo boa correlação com indicadores técnicos tradicionais e excelente desempenho em ferramentas visuais como heatmaps e rankings. A abordagem de normalização baseada em percentis e mínimo robusto se mostrou eficiente e adaptável, dispensando parametrizações manuais.

A *Nota da Malha* se consolida, portanto, como uma ferramenta simples, escalável e confiável para monitoramento contínuo, priorização de intervenções e gestão visual do desempenho de controle. Sua adoção pode representar um avanço significativo na forma como as malhas são avaliadas e gerenciadas, especialmente em ambientes industriais com grande número de laços e recursos técnicos limitados. O método está pronto para ser integrado em sistemas CLPM, PIMS ou mesmo aplicado localmente, oferecendo visibilidade e foco sobre o que realmente importa na operação: o desempenho contínuo das malhas de controle.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] A. de O. Kempf, “Avaliação de Desempenho de Malhas de Controle,” Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 2003.
- [2] D. L. de Souza, “Análise do desempenho de sistemas de controle,” Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil, 2007. <https://doi.org/10.14393/ufu.di.2007.06>
- [3] F. B. de Carvalho *et al.*, “Sistemas PIMS – conceituação, usos e benefícios,” *Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração*, vol. 1, no. 4, pp. 1–5, 2013.
- [4] M. R. A. da Costa Tredinnick, “Análise da estabilidade de sistemas de controle analógicos-digitais em função do período de amostragem,” Relatório Técnico, 2009.